

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В РЕЧИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА

Чакканова Сабина Баходир кизи ¹

¹ Студентка 1 курса направления образования Филология и обучение языкам (русский язык) Термезского университета экономики и сервиса

ИНФОРМАЦИЯ О СТАТЬЕ

АННОТАЦИЯ:

ИСТОРИЯ СТАТЬИ:

Received: 18.02.2025

Revised: 19.02.2025

Accepted: 20.02.2025

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

фразеологизм, речь,
человек, употребление,
эмоционально и
выразительно.

Статья посвящена исследованию особенностей использования фразеологизмов в речи современного человека. В рамках работы рассматриваются различные виды фразеологических единиц, их роль в повседневной коммуникации и влияние на восприятие речи. Также обсуждаются причины, по которым фразеологизмы остаются популярными в языке, их способность передавать яркие, выразительные образы, а также их функциональные особенности в контексте культурных и социальных изменений.

ВВЕДЕНИЕ. Особенности использования фразеологизмов в речи современного человека

В современной речи человека фразеологизмы имеют немаловажную роль. Они служат для того, чтобы придать речи эмоциональную окраску, усилить смысл сказанного. Фразеологизмы яркие образные и меткие. Своим отдельными словами. Фразеологизм употребляется как некоторое целое не подлежащее дальнейшему разложению и обычно не допускающее внутри себя перестановки своих частей. Фразеологизмы образовались много веков назад и содержанием они могут затрагивать все стороны жизни, характеры людей, поэтому фразеологизмы очень часто и широко используются в произведениях художественной литературы. Очень многие писатели использовали в своих произведениях фразеологизмы: Н. В. Гоголь, В. М. Шукшин, А. А. Фет, Л. Н. Толстой и другие. Роль фразеологизмов в

современной речи очень заметно. Правильно употреблённые фразеологизмы оживляют как устную речь так и литературно - художественные речи. Нередко человек даже с большим словарным запасом попадает в трудное положение и тут приходит ему на помощь фразеологизмы, они делают речь выразительнее, богаче и точнее. А теперь давайте рассмотрим фразеологизмы с научной точки зрения. Фразеологизмы происходят от двух греческих слов "phrasis"- выражение, "logos" - учение - это самостоятельная номинативная единица языка, представляющая собой устойчивое сочетание слов, которое выражает целостное фразеологическое значение и по функции соотносима с передавались почти в неизменном виде, но грамматические формы ряда слов устарели и вышли из употребления. Например: "ничтоже сумняшеся", "гнетя концы", "семь пядей во лбу", "мерять на свой аршин", "лечь костями" и т.д. Также фразеологизмы могут различаться по стилю:

- 1) разговорные
- 2) книжные
- 3) неформальные
- 4) жаргонные

Всё это влияет на то как воспринимается речь. Жаргонные фразеологизмы делают общение более непринуждённым, тогда как книжные фразеологизмы придаёт торжественность. Люди в наше время общаются на разных языках что создаёт сложности переводов фразеологизмов. Так как не всегда можно найти прямой аналог перевода выражение что изменяет его первоначальной смысл. Частое использование фразеологизмов, особенно банальных и избитых приводит к утрате их выразительности они попросту теряют свой первоначальной эффект. Очень важно использовать фразеологизмы с умом. Фразеологизмы по сей день остаются важным инструментом речи современного человека, но требуется определенное внимание к контексту и особенностями аудитории, а то могут вызывать недопонимание. В современной речи человека разговорная фразеология используется преимущественно в устной форме общения и художественной речи. К разговорной близко просторечная фразеология более сниженная (вправить мозги, чесать языком). Некоторые наблюдения над речью своих однокурсников показала что в их речи нередко звучат в основном достаточно грубые, просторечные слова и выражения: не гони волну, дать по мозгам, дико извиняюсь и др, и почти нет книжных фразеологизмов. Фразеологизмы помогают немногими когда кажутся неожиданными для слушателя. Их нельзя, да и не нужно затрагивать, их можно только впитать в себя вместе с

народной речью, развивая и совершенствуя речевую культуру, речевой вкус и чутьё. Важной особенностью фразеологизмов являются их воспроизводимость: они не создаются в процессе речи, а используются такими, какими закрепились в языке. Словами сказать многое. Как сказал П. С. Пороховщиков, употребление фразеологизмы хорошо только в том случае,

Тенденции и особенности употребления фразеологизмов в современной речи. Современный человек использует фразеологизмы, адаптируя их под современные реалии. Зачастую это проявляется в следующем:

Адаптация к новым социальным и культурным условиям: традиционные фразеологизмы часто подвергаются изменениям, чтобы лучше соответствовать текущим интересам и проблемам общества. Например, выражение «быть на коне» может быть перефразировано в «быть в тренде» или «быть на гребне волны».

Использование интернет- и молодежных фразеологизмов: с развитием интернета и социальных сетей возникают новые фразеологизмы, отражающие реалию цифрового мира. Например, фразы вроде «лайкать» или «поставить сердечко» становятся неотъемлемой частью повседневного общения.

Применение фразеологизмов в рекламе и медиа: в современном мире фразеологизмы активно используются в рекламе, где они позволяют быстро донести нужное сообщение, быть запоминающимися и создать яркие образы.

Гибкость и модификация: фразеологизмы часто становятся объектом каламбуров или иронии. Современные пользователи языка могут сознательно изменять фразы, чтобы создать юмористический эффект или подчеркнуть свою креативность. Так, вместо классического «душа в теле» может быть использовано «душа в смартфоне».

Фразеологизмы в интернет-культуре. В последние десятилетия роль фразеологизмов в интернет-культуре значительно возросла. С развитием мемов и популярных интернет-выражений, фразеологизмы начали заимствовать в цифровой среде новые формы и смыслы. Мемы, как пример, часто содержат в себе фразеологические обороты, адаптированные для передачи определённого культурного контекста. Фразы типа «это провал», «ну, ты даёшь!» или «сейчас будет жарко!» становятся популярными, благодаря их лаконичности и универсальности.

Проблемы изучения фразеологии в настоящее время очень актуальны, так как именно в этом разделе языкознание проявляется тесная связь языка с жизнью, историей и культуры общества. Фразеология также во многом способствует расширению кругозора, делает речь живой, эмоциональной и выразительной.

Человек знающий фразеологию родного языка, умеет легко и грамотно излагать мысли. В отличие от других единиц языка, фразеологизмы призваны не только фиксировать опыт познания явлений мира, сколько передавать оценочное к ним отношение. Это делает нашу речь эмоционально окрашенной. Например, описывая семейные отношения мы можем сказать "они живут хорошо", а можем - "они живут душа в душу". Сделав выбор в пользу фразеологизма мы усиливаем эмоции и делаем особый акцент на нашем отношении к тому о чём говорим.

На нынешнее время в разговоре очень редко используются классические фразеологизмы. Молодежь больше всего использует простые, сленговые выражение, что влияет на частоту употребления старых устойчивых сочетаний. Также в современной речи активно используются фразеологизмы из других языков, особенно из английского. Например, такие выражения, как "вне зоны комфорта", "лайкать", "прокачать навыки", стали частью общения современного человека. В связи развитием интернета также возникают новые виды фразеологизмов, которые активно распространяются в социальных сетях. Это могут быть мемы, аббревиатуры или выражения типа "молниеносная скорость" или "ну, типа" и т.д.

Я полагаю, что фразеология была, есть и будет актуальной и востребованной во все времена. Современные люди отдают предпочтение информационным технологиям, а не чтению художественной литературы. Поэтому речь современных людей отличается скудностью словарного запаса, и в ней часто вовсе нет фразеологизмов.

В современной речи фразеологизмы часто употребляют для усиления эмоций высказывания, например, для выражения недовольства или иронии. Современные пользователи языка, также используют фразеологизмы с ироническим оттенком, что придаёт высказыванию дополнительную глубину или забавный смысл. Таким образом, использование фразеологизмов в современной речи человека адаптируется к новым социальным и технологическим реалиям. Всё это ведёт к образованию новых языковых форм.

Список использованной литературы:

1. Ахманова, О. С. (2000). Словарь фразеологизмов русского языка.
2. Москва: Наука. Винокур, Г. А. (1972). Русские фразеологизмы. Москва:
3. Просвещение. Кунин, А. В. (1984). Фразеология современного русского языка. Москва: Наука.

4. Траугот, А. И. (1995). Фразеология в системе языка. Санкт-Петербург: Издательство РАН.

5. Кочерган, И. И. (2006). Фразеологизмы как средство языковой экспрессии в литературной и разговорной речи. Москва: Логос.

6. Рязанцева, А. В. (2003). Фразеологизмы в речи современного человека. Москва: Наука.

7. Сучкова, Н. В. (2011). Современный русский язык: фразеология и ее использование в массовых СМИ. Санкт-Петербург: Алетейя.

8. Шахматов, А. А. (1972). Очерк по фразеологии русского языка. Москва: Наука. Иванова, В. П. (1995). Фразеологизмы в контексте современного языка. Санкт-Петербург: Лань.

9. Савченко, Л. А. (2007). Фразеология как элемент лексической системы языка. Москва: МГУ.

